

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В КУЛЬТУРНО-ТУРИСТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЗБЕКИСТАНА

SANOAT OB'YEKTLARINI MADANIY – TURISTIK MAKONLARGA AYLANTIRISH: JAHON TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI

INDUSTRIAL FACILITIES TRANSFORMATION INTO CULTURAL AND TOURIST SPACES: GLOBAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UZBEKISTAN

И. У. Ахмеджанова

Начальник отдела Стратегического развития и аналитического обеспечения
НИИ развития туризма, Ташкент, Узбекистан
0009-0002-2745-7812

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20577298>

***Аннотация.** В статье рассматривается процесс становления промышленного туризма как стратегического направления диверсификации экономики Узбекистана. Проанализирована эволюция концепции: от первых заводских экскурсий до современных моделей креативной ревитализации индустриального наследия. Применительно к Узбекистану выявлены ключевые инициативы 2024–2026 гг., включая государственные программы и механизмы государственно-частного партнерства. На основе сравнительного анализа кейсов Ташкента и Самарканда предложены три перспективные модели интеграции производственных объектов в туристическую отрасль. Определены существующие институциональные барьеры и приоритетные направления дальнейшего развития.*

***Ключевые слова:** промышленный туризм, индустриальное наследие, ревитализация, постиндустриальная трансформация, туристические маршруты, региональный маркетинг, Узбекистан.*

***Izoh.** Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishning strategik yo'nalishi sifatida sanoat turizmining shakllanish jarayoni ko'rib chiqiladi. Kontseptsiya evolyutsiyasi tahlil qilinadi: dastlabki zavod ekskursiyalaridan tortib, sanoat merosini kreativ revitalizatsiya qilishning zamonaviy modellarigacha. O'zbekistonga nisbatan 2024 – 2026 yillarga oid asosiy tashabbuslar, jumladan, davlat dasturlari va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari aniqlangan. Toshkent va Samarqand keyslarining qiyosiy tahlili asosida ishlab chiqarish ob'yektlarini turizm sohasiga integratsiya qilishning uchta istiqbolli modeli taklif etiladi. Mavjud institutsional to'siqlar va kelgusida rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan.*

***Kalit so'zlar:** sanoat turizmi, sanoat merosi, revitalizatsiya, postindustrial transformatsiya, turistik marshrutlar, hududiy marketing, O'zbekiston.*

Abstract. *The article examines the process of establishing industrial tourism as a strategic direction for diversifying the economy of Uzbekistan. The evolution of the concept is analyzed: from the first factory excursions to modern models of creative revitalization of industrial heritage. In the context of Uzbekistan, key initiatives for 2024–2026 are identified, including government programs and public-private partnership mechanisms. Based on a comparative analysis of the cases of Tashkent and Samarkand, three prospective models for integrating production facilities into the tourism industry are proposed. Existing institutional barriers and priority directions for further development are determined.*

Keywords: *industrial tourism, industrial heritage, revitalization, post-industrial transformation, tourist routes, regional marketing, Uzbekistan.*

Кризис традиционных промышленных отраслей во второй половине XX века вынудил многие регионы искать новые пути развития экономики. Одним из решений стала идея превращения бывших промышленных зон в культурные и туристские объекты. Заброшенные заводы, шахты и фабрики, когда-то олицетворявшие экономический спад, стали рассматриваться как важное наследие, которое можно использовать для создания новой ценности.

Промышленный туризм как самостоятельное направление прошел значительную эволюцию: от узко специализированных экскурсий для инженеров до массовых культурно-познавательных программ, привлекающих широкую аудиторию. В современном понимании он включает посещение как действующих, так и законсервированных предприятий с целью знакомства с производственными процессами, историей индустриализации и технологическими достижениями.

Для Республики Узбекистан, обладающей одновременно богатым историко-культурным наследием и активно развивающимся промышленным сектором, интеграция индустриальных объектов в туристическую отрасль представляет особый интерес. С одной стороны, это позволяет диверсифицировать традиционный туристский продукт, ориентированный преимущественно на осмотр памятников древности. С другой - способствует решению задач позиционирования страны как современного, технологически развитого государства.

Основной целью данного исследования является анализ мирового опыта трансформации промышленных объектов в культурно-туристские пространства и оценить перспективы его применения в Узбекистане с учетом текущих государственных инициатив.

Теоретический фундамент настоящего исследования сформирован на стыке нескольких научных дисциплин: экономики туризма, урбанистики, культурологии и регионального маркетинга. Междисциплинарный характер проблематики обусловлен двойственной природой промышленного туризма, который выступает одновременно как экономический феномен (сегмент туристического рынка) и как социокультурный процесс (переосмысление индустриального наследия и формирование новой территориальной идентичности).

Концепция экономики впечатлений.

Базовой теоретической рамкой исследования выступает концепция экономики впечатлений (experience economy), сформулированная Б. Джозефом Пайном II и Джеймсом Гилмором в одноименной работе 1999 года (Пайн и Гилмор, 1999). Согласно

данной концепции, экономическое развитие проходит четыре стадии: от сырьевой экономики через товарную и сервисную к экономике впечатлений, где потребитель платит не за материальный продукт или услугу, а за уникальные, запоминающиеся впечатления.

Индустриальные объекты с их масштабностью, нестандартной архитектурой и атмосферой «подлинности» обладают высоким потенциалом для создания таких впечатлений. Они становятся площадками для культурного туризма, ориентированного на знакомство с локальной историей, технологиями и образом жизни.

Устойчивое управление индустриальным наследием

Второй опорой исследования служит теория индустриального наследия, которая рассматривает памятники промышленности не как «руины», а как ценный ресурс развития.

Индустриальное наследие признается носителем уникальной исторической, технологической и социальной информации. Исследование базируется на принципе устойчивого управления, который предполагает баланс между необходимостью сохранения аутентичности объекта и необходимостью его экономической самоокупаемости (Дуз, 2013). Превращение в культурно-туристское пространство рассматривается как один из наиболее эффективных способов обеспечения такой устойчивости.

Концепция ревитализации и адаптивного повторного использования.

Вторым теоретическим основанием выступает концепция постиндустриальной ревитализации, описывающая процессы перепрофилирования бывших промышленных зон в общественные, культурные и коммерческие пространства.

В рамках этой концепции ключевым инструментом выступает адаптивное повторное использование - практика приспособления старых зданий и структур для новых целей, отличных от их первоначального назначения. Теоретическое обоснование данного подхода восходит к работам Джейн Джейкобс (1961), отстаивавшей ценность сохранения исторической застройки для поддержания социального разнообразия городской среды, и Кеннета Фрэмптона (1983), развивавшего идеи критического регионализма в архитектуре.

Исследование также опирается на существующие в научной литературе типологии трансформации индустриальных объектов (например, музеефикация, превращение в арт-кластер, создание общественных парков, многофункциональное использование). Теоретический анализ включает рассмотрение ключевых факторов, определяющих успех таких проектов: локация, масштаб, техническое состояние, поддержка государственных структур, вовлеченность местного сообщества и креативность концепции.

Таким образом, исследование опирается на мировой опыт интеграции промышленных территорий в культурно-туристскую среду, что позволяет рассматривать перспективы применения этих моделей в условиях Узбекистана.

Для достижения поставленной цели и решения определенных задач в работе использован комплексный научно-методический подход, базирующийся на сочетании общенаучных и специальных методов исследования, а также на принципах системного анализа и междисциплинарности.

Анализ литературы: Изучены научные публикации, отчеты и кейсы по ревитализации промышленных объектов и развитию культурно-туристических пространств в разных странах.

Сравнительный анализ: Сопоставлен мировой опыт преобразования промышленных территорий в туристические и культурные объекты с текущей ситуацией и стратегиями развития в Узбекистане.

Полевая работа: Изучены примеры действующих и потенциальных промышленных объектов, пригодных для ревитализации, проведён сбор эмпирических данных.

Данная методология позволила комплексно рассмотреть теоретические основы, мировой опыт и перспективы реализации подобных проектов в Узбекистане.

В рамках теоретического осмысления промышленного туризма как самостоятельного направления выделяются несколько типологических моделей, различающихся по объекту посещения, целевой аудитории и доминирующему туристическому продукту.

Критерий	Экскурсионно-производственная модель	Культурно-кластерная модель
Объект	Действующие предприятия	Закрытые заводы / цеха
Состояние объекта	Функционирующее производство	Ревитализированное пространство
Доминирующая функция	Демонстрация технологий и продукции	Креативная деятельность и досуг
Целевая аудитория	Школьники, студенты, бизнес-делегации	Молодежь, креативные индустрии, горожане
Основной турпродукт	Экскурсия + мастер-класс + дегустация	Арт-пространство + коворкинг + события

Табл.№1. Классификация моделей промышленного туризма (разработано на основе исследования автора).

Теоретические основания и эволюция промышленного туризма.

Исторически первые организованные посещения производственных объектов зафиксированы в конце XIX века. Знаковым примером стала винокурня Jack Daniel’s в США, начавшая принимать посетителей в 1866 году для демонстрации качества продукции (Jack Daniel’s, б. д.). Эти ранние инициативы носили преимущественно маркетинговый характер и были направлены на формирование лояльности потребителей.

Наиболее показательным примером масштабной трансформации промышленного региона в культурно-туристское пространство является Рурская область в Германии. Некогда крупнейший угольно-металлургический центр Европы, к концу XX века столкнулся с глубоким структурным кризисом, потребовавшим пересмотра модели экономического развития.

Ключевые объекты, символизирующие эту трансформацию (Беркенбош, Гроот и Штофелен, 2022):

- Шахта Цольферайн (Zollverein) в Эссене - бывшая угольная шахта, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году. Сегодня здесь размещаются музеи (включая знаменитый Музей Рура), выставочные залы, дизайнерские студии и образовательные центры. Архитектурный комплекс в стиле Баухауз стал символом перехода региона от индустриальной к постиндустриальной эпохе.

- Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд (Landschaftspark Duisburg-Nord) - закрытый в 1985 году металлургический завод, превращенный в уникальное общественное пространство. Доменные печи стали смотровыми площадками, газгольдеры - дайвинг-центрами, а бетонные бункеры - скалодромом и выставочными залами. Этот объект демонстрирует, как индустриальное наследие может быть репрезентировано одновременно и как объект эстетического любования, и как пространство для активного досуга.

Опыт Рура показывает, что успешная ревитализация требует не отдельных точечных проектов, а системной стратегии, включающей транспортную доступность, информационное сопровождение и координацию между множеством акторов - от муниципальных властей до частных инвесторов.

В дальнейшем развитие промышленного туризма шло по нескольким траекториям:

1. Экскурсии на действующие предприятия (начало - середина XX века). Посетители получали возможность наблюдать реальный производственный процесс, что способствовало повышению прозрачности бизнеса и укреплению доверия к бренду.

2. Музеефикация закрытых производств (вторая половина XX века). В условиях массовой деиндустриализации европейских стран возник запрос на сохранение памяти о промышленном прошлом. Создавались индустриальные музеи, экспонирующие оборудование, архивные материалы и продукцию ушедших эпох.

3. Креативная ревитализация территорий (конец XX - начало XXI века). Бывшие заводские корпуса перепрофилировались в арт-центры, выставочные залы, лофт-пространства и культурные кластеры. Этот подход предполагает не просто сохранение материальных объектов, но их активное включение в современную социально-экономическую жизнь.

4. Иммерсивные форматы (современный этап). Акцент смещается с пассивного наблюдения на активное участие: мастер-классы, дегустации, VR-реконструкции исторических процессов, интерактивные инсталляции.

Институциональные основы и текущие инициативы в Узбекистане.

Развитие промышленного туризма в Узбекистане получило институциональное оформление в 2024–2025 гг. в рамках реализации государственных программ, нацеленных на диверсификацию туристической отрасли.

В августе 2025 года Указом Президента Республики Узбекистан № УП-138 утверждён комплекс мер по развитию туризма, предусматривающий внедрение с 2026 года Программы развития туризма (Указ Президента № УП-138, 2025). Документ закрепляет, в частности, механизмы финансовой поддержки туристической инфраструктуры в регионах. Хотя в тексте указа промышленный туризм не выделяется в качестве обособленного направления, создаваемая нормативная база формирует благоприятные условия для интеграции производственных объектов в туристические маршруты.

Практические шаги по включению предприятий в туристическую деятельность подтверждаются визитами зарубежных делегаций. Так, в марте 2026 года делегация предпринимателей из Российской Федерации посетила производственные объекты в Самарканде и Ташкенте, включая СП ООО UZ TRUCK AND BUS MOTORS и ООО Техnopark (УзА, 2026). В сообщении информационного агентства УзА подчеркивается,

что развитие промышленного туризма осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров, направленным на внедрение новых видов туризма.

Важным институциональным механизмом становится заключение меморандумов между Комитетом по туризму и промышленными компаниями. В июне 2025 года состоялась встреча председателя Комитета по туризму с генеральным директором ООО «UzCarlsberg», результатом которой стало подписание меморандума о взаимопонимании (Правительственный портал Узбекистана, 2025).

Документ зафиксировал следующие направления сотрудничества:

- включение производственных объектов в туристические маршруты с возможностью ознакомления с технологиями и корпоративной культурой;
- проведение гастрономических фестивалей в туристических регионах;
- разработку брендированных маршрутов;
- организацию кулинарных туров и мастер-классов;
- запуск совместных маркетинговых инициатив, включая выпуск сувенирной продукции;
- использование международной партнёрской сети для продвижения туристического имиджа Узбекистана.

Этот кейс иллюстрирует формирующуюся модель государственно-частного партнёрства в сфере промышленного туризма, где государство обеспечивает институциональную рамку и маркетинговую поддержку, а бизнес предоставляет доступ к производственным объектам и технологическую экспертизу.

Официально, промышленный туризм в Узбекистане, признан перспективным направлением с 2025 года. Агентство стратегического развития и реформ представило масштабную программу, включающую создание реестра предприятий, открытых для посещения (Агентство стратегического развития и реформ, 2025).

Основные цели развития направления:

- Повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов.
- Популяризация бренда «Made in Uzbekistan».
- Профориентация молодежи (интеграция в образовательные программы с 2027-2028 гг.).

Согласно проекту, в Узбекистане будет создан специальный реестр крупных промышленных предприятий, открытых для посещения туристами. В него войдут компании металлургической, горнодобывающей, энергетической, машиностроительной, легкой, пищевой и других ключевых отраслей, включая предприятия с государственным участием и частный бизнес. Среди них - UzAuto Motors, Asaka Motors, Artel, Uzbekistan Airways, Монетный двор "Давлат белгиси", АГМК, НГМК, "Узметкомбинат" и другие.

Основная цель этой инициативы - создать условия, при которых жители и иностранные гости смогут ближе познакомиться с производственными процессами, современными технологиями и национальными брендами. Власти надеются, что это повысит интерес молодежи к техническим профессиям и укрепит доверие к продукции с маркировкой "Made in Uzbekistan".

Планируется организация безопасных экскурсий по производственным площадкам предприятий, а также создание музеев и шоурумов, в которых рассказывается об истории развития индустрии в стране. Информация о таких объектах будет размещена на

национальной туристической платформе, где посетители смогут ознакомиться с графиками экскурсий и маршрутами.

Особое внимание уделяется интеграции промышленного туризма в систему образования. С 2027-2028 годов планируется включить производственные экскурсии в школьные и вузовские программы, чтобы учащиеся на практике знакомились с работой предприятий и могли более осознанно выбрать профессию.

Также государство подготовило меры поддержки для компаний-участников: им предоставят скидки на рекламу по телевидению, а часть маркетинговых расходов будет учитываться как экспортные затраты, что даст дополнительное финансовое преимущество (Агентство стратегического развития и реформ, 2025).

Финансирование школьных экскурсий планируется за счет государственных и местных бюджетов, а в будущем - с участием самих предприятий.

По словам разработчиков, развитие промышленного туризма позволит расширить национальные туристические маршруты и создать новую платформу взаимодействия бизнеса, общества и системы образования, способствуя экономическому и культурному развитию Узбекистана.

Ниже представлен список ключевых промышленных объектов в Ташкенте, которые уже открыты для посетителей и предлагают уникальные экскурсионные и образовательные программы. Эти объекты являются ярким примером развития промышленного туризма в городе и демонстрируют современные производственные процессы, технологические инновации и традиционные ремесла.

Предприятие	Отрасль	Особенности туристического предложения
Институт материаловедения (бывш. Институт Солнца)	Наука и высокие технологии	Уникальный гелиокомплекс с Большой солнечной печью. Экскурсия включает демонстрацию концентрации солнечной энергии и процесса плавления материалов при температуре свыше 3000°C.
Кондитерская фабрика «Craffers»	Пищевая промышленность	Наблюдение за полным циклом производства шоколада и конфет через панорамные галереи, профессиональные дегустации и мастер-классы по темперированию шоколада.
Заводы Pepsi и Carlsberg	Напитки и пивоварение	Демонстрация автоматизированных линий розлива на высоких скоростях. Посетители знакомятся с международными стандартами качества, системой контроля и логистическими хабами.
Завод «Технониколь» / «Фом-Лайн»	Строительные материалы	Показ «зеленых» технологий производства изоляционных материалов, переработки вторсырья и

		безотходного цикла. Наглядный пример индустриальной безопасности и ESG-принципов.
Локальные пекарни и кондитерские	Малое предпринимательство	Погружение в традиции: мастер-классы по выпечке ташкентских лепешек и приготовлению национальных десертов с последующей дегустацией из тандыра.

Табл.№2 Список предприятий Ташкента, открытых для посещения туристами/экскурсантами (разработано на основе исследования автора).

В Самарканде промышленный туризм тесно переплетается с традиционным ремесленничеством. Трансформация мастерских в полноценные экскурсионные объекты позволяет сохранять культурное наследие через коммерческий интерес.

Объект	Вид деятельности	Особенности туристического предложения
Бумажная фабрика «Конирил»	Возрождение утраченных технологий	Полный цикл изготовления самаркандской бумаги из коры тутового дерева по аутентичной технологии VIII века. Фабрика функционирует как «живой музей» с водяным приводом механизмов.
Ковровая фабрика «Худжум»	Традиционный текстиль	Демонстрация кропотливого процесса ручного ковроткачества. Посетители наблюдают окрашивание пряжи натуральными красителями (луковая шелуха, индиго, орех) и могут приобрести изделия ручной работы.
Гончарные мастерские	Керамическое искусство	Интерактивные станции по работе на гончарном круге. Изучение отличительных особенностей самаркандской школы росписи (преобладание терракотовых, голубых и бирюзовых орнаментов).
Водяная маслобойня	Архаичное производство	Процесс отжима льняного масла с использованием энергии водяной мельницы. Демонстрация исторического цикла переработки семян без применения электричества.

Табл.№3 Список объектов Самарканда, открытых для посещения туристами/экскурсантами (разработано на основе исследования автора).

Трансформация промышленных объектов в культурно-туристские пространства в Узбекистане находится на этапе активного роста. Опыт Ташкента показывает запрос на высокотехнологичный и пищевой туризм, в то время как Самарканд успешно интегрирует промышленные элементы в культурно-познавательный контекст.

Перспективные модели интеграции промышленных объектов в туристическую отрасль Узбекистана.

С учётом мирового опыта и текущих инициатив можно выделить три перспективные модели трансформации промышленных объектов применительно к условиям Узбекистана.

Модель	Тип объекта	Целевая аудитория
Экскурсионно-производственная	Действующие предприятия (пищепром, автопром, текстиль)	Школьники, студенты, бизнес-делегации
Культурно-кластерная	Закрытые заводы / цеха в городской черте	Молодежь, креативные индустрии
Музейно-образовательная	Объекты индустриального наследия	Туристы, исследователи

Табл.№4 Модели интеграции промышленных объектов в туристическую деятельность (разработано на основе исследования автора).

Экскурсионно-производственная модель - наиболее реалистичный для текущего этапа формат, предполагающий организацию туров на действующие предприятия. Преимущества: минимальные вложения в инфраструктуру, заинтересованность бизнеса в маркетинговом эффекте, возможность быстрого масштабирования. Ограничения связаны с необходимостью соблюдения норм безопасности и нежеланием части предприятий отвлекать персонал на приём посетителей.

В Узбекистане эта модель уже реализуется в рамках визитов деловых делегаций и партнёрских проектов с крупными компаниями (УзА, 2026; Правительственный портал Узбекистана, 2025). Следующим шагом должно стать открытие маршрутов для массового туриста.

Культурно-кластерная модель - требует более серьезных инвестиций, но обладает значительным потенциалом для устойчивого развития территорий. В декабре 2024 года делегация Фонда развития культуры и искусства Узбекистана посетила Москву для изучения опыта организации креативных кластеров на базе бывших промышленных зон, включая Центр современного искусства «Винзавод» и кластер «Суперметалл» (Фонд развития культуры и искусства, 2024). Для Узбекистана эта модель применима прежде всего к промышленным зонам в черте Ташкента и других крупных городов.

Музейно-образовательная модель - долгосрочная перспектива, связанная с выявлением, сохранением и музеефикацией объектов индустриального наследия. Актуальность этого направления обусловлена тем, что ряд исторических производств может быть безвозвратно утрачен без целенаправленных усилий по их консервации.

Несмотря на наличие институциональных предпосылок, развитие промышленного туризма в Узбекистане сдерживается рядом факторов.

- **Инфраструктурные барьеры.** Многие предприятия, особенно в регионах, не располагают необходимыми условиями для приема экскурсионных групп: отсутствуют смотровые галереи, зоны для переодевания, санитарные комнаты, парковки для туристических автобусов.

- **Кадровый дефицит.** Специфика промышленного туризма требует от экскурсоводов одновременно компетенций в области производственных технологий, истории отрасли и коммуникативных навыков. Система подготовки таких специалистов пока не сформирована.

- **Нормативные ограничения.** Доступ туристов на действующие предприятия связан с вопросами охраны труда, соблюдения санитарных норм (особенно на пищевых производствах), конфиденциальности технологических процессов, что требует разработки специальных регламентов.

- **Информационный вакуум.** Отсутствует централизованный информационный ресурс, агрегирующий сведения о доступных для посещения предприятиях (Фонд развития культуры и искусства, 2024).

В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития представляются:

1. Разработка и утверждение стандартов промышленного туризма, регламентирующих требования к безопасности, качеству экскурсионных программ и подготовке персонала.

2. Создание единого реестра предприятий, открытых для посещения, с указанием форматов, условий допуска и контактной информации.

3. Включение модулей промышленного туризма в программы подготовки специалистов туристической отрасли в вузах республики.

4. Адресная поддержка предприятий, готовых инвестировать в создание туристической инфраструктуры, через механизмы льготного кредитования, налоговых вычетов, субсидирования маркетинговых расходов.

Заключение.

Трансформация промышленных объектов в культурно-туристские пространства представляет собой глобальный тренд, отражающий фундаментальные сдвиги в структуре современной экономики - от доминирования материального производства к возрастающей роли сферы услуг и экономики впечатлений (Пайн и Гилмор, 1999). Мировой опыт, наиболее ярко воплощенный в проектах Рурского региона (Беркенбош, Гроот и Штофелен, 2022), демонстрирует, что индустриальное наследие может служить не только инструментом туристического маркетинга, но и средством формирования новой региональной идентичности.

В Узбекистане к середине 2020-х гг. сложился комплекс предпосылок для системного развития промышленного туризма: формируется нормативно-правовая база (Указ Президента № УП-138, 2025), запущены механизмы государственно-частного партнерства (Правительственный портал Узбекистана, 2025), накоплен практический опыт экскурсионного показа производств в Ташкенте и Самарканде (УЗА, 2026). Сравнительный анализ двух моделей показывает: ташкентский вектор ориентирован на высокотехнологичный и потребительский туризм с акцентом на брендинг современных

производств, тогда как самаркандский кластер успешно монетизирует этнокультурное наследие через симбиоз ремесла и индустрии.

Дальнейшее развитие направления потребует комплексного подхода, сочетающего совершенствование нормативной базы, создание инфраструктуры, подготовку кадров и информационное продвижение. При успешной реализации этих мер промышленный туризм способен стать значимым фактором диверсификации туристического продукта Узбекистана, укрепить имидж страны как технологически развитого государства и внести вклад в профориентацию молодежи.

Список использованной литературы:

1. Агентство стратегического развития и реформ. (2025). Программа развития промышленного туризма в Республике Узбекистан на 2025–2028 годы. Ташкент 14 апреля 2026. <https://podrobno.uz/cat/podrobno/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-masshtabnuyu-programmu-razvitiya-promyshlennogo-turizma/> (дата обращения: 05.05.2026)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19.08.2025 г. № УП-138 «О мерах по реализации задач, определенных в V открытом диалоге Президента Республики Узбекистан с предпринимателями» // Lex.uz. 19.08.2025 г. <https://lex.uz/docs/7696562> (дата обращения: 22.04.2026)
3. Визит делегации Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Москву // Art and Culture Development Foundation. 27.10.2023. https://kultura.uz/view_2_r_20090.html (дата обращения: 28.04.2026)
4. Дуэ Ж. Переосмысление индустриального наследия: Руководство ТИССИН по сохранению индустриального наследия. Ланкастер: Carnegie Publishing. 2013. <https://ticcih.org/industrial-heritage-retooled-available/> (дата обращения: 08.05.2026)
5. Изучаются перспективы развития промышленного туризма // УзА. 08.05.2026. https://uza.uz/ru/posts/izuchayutsya-perspektivu-razvitiya-promyshlennogo-turizma_836521 (дата обращения: 28.04.2026)
6. Пайн Б. Дж. II и Гилмор Дж. Х. Экономика впечатлений: работа – это театр, а любой бизнес – сцена. Бостон: Harvard Business School Press. 1999. <https://dokumen.pub/8a00a4d7351b2978b5679ebce56aa138.html> (дата обращения: 06.04.2026)
7. Промышленный и гастрономический туризм: новые горизонты партнерства в Узбекистане // Правительственный портал Республики Узбекистан. 18 июня 2025. <https://novayaepoxa.com/promyshlennyi-i-gastronomicheskiy-turizm-novye-gorizonty-partnyorstva-v-uzbekistane/536670> (дата обращения: 01.05.2026)
8. Berkenbosch K., Groote P., Stoffelen A. Industrial heritage in tourism marketing: legitimizing post-industrial development strategies of the Ruhr Region, Germany // Journal of Heritage Tourism. 2022. Vol. 17. No. 3. P. 327–341. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1743873X.2022.2026364> (дата обращения: 25.04.2026)